

ZAMON GRAMMATIK SHAKLLARINI TEGGLASHDA SO‘Z TARKIBINING AHAMIYATI

Xonnazarov Elyor G‘ofurovich

Fan va texnologiyalar universiteti O‘zbek tili va adabiyoti kafedrasini mudiri, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19910744>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘zbek tili korpuslari uchun zamonni ifodalovchi grammatik shakllarni annotatsiyalashda muhim ahamiyatga ega bo‘lgan morfotaktik qoidalar haqida ma‘lumot beriladi.

Kalit so‘zlar: korpus, zamon shakllari, annotatsiya, morfotaktik qoidalar, o‘tgan zamon, hozirgi zamon, kelasi zamon.

Abstract. This article provides information about the morphotactic rules that are important in the annotation of grammatical forms of tense for the Uzbek language Corps.

Keywords: corps, tense forms, annotation, morphotactic rules, the past tense, the present tense, the future tense.

Аннотация. В этой статье представлена информация о морфотактических правилах, которые важны при аннотации грамматических форм времени для корпуса узбекского языка.

Ключевые слова: корпус, формы времени, аннотация, морфотактические правила, прошедшее время, настоящее время, будущее время.

Dunyo tilshunosligida XX asr oxirlarida til korpuslarini tuzish va ularni lingvistik annotatsiyalash dolzarb masalalardan biriga aylandi. Bu esa har bir tilga oid so‘zlarni, grammatik shakllarni teglashning dasturiy va lingvistik ta‘minotini yaratishni kun tartibiga qo‘ydi. Natijada XXI asrga kelib millionlab so‘zlarni o‘z ichiga olgan til korpuslari yuzaga keldi. Ularning aksariyati korpus tarkibidagi aborotning qaysi vaqtga ishora qilayotganligini zamonni ifodalovchi grammatik shakllar va vaqt ma‘noli lug‘aviy birliklarga ko‘ra tahlil qilish imkoniyatiga ega. Bugungi kunda fe‘l zamonlarning ko‘chishi, kontekstga ko‘ra boshqa bir zamonga ishora qilishi kabi masalalarni avtomatik tahlilda aniqlash jahon korpus lingvistikasi oldidagi muhim vazifalardan biri bo‘lib turibdi.

O‘zbek tilshunosligida XXI asr boshlaridan kompyuter lingvistikasi yuzasidan tadqiqotlar amalga oshirila boshlandi. Dastlabki tadqiqotlar jahon kompyuter lingvistikasi yutuqlari asosida o‘zbek tilini lingvostatistik va leksikografik tadqiq etish bilan bog‘liq bo‘lsa, so‘nggi yillarda bevosita o‘zbek tilining milliy va sohaviy korpuslarini tuzish, morfologik, semantik analizator dasturlarini ishlab chiqish masalalariga alohida e‘tibor berilmoqda. Ayniqsa, davlat tilining axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalariga faol integratsiyalashuvini ta‘minlash va o‘zbek tiliga oid barcha ilmiy, nazariy va amaliy ma‘lumotlarni o‘zida jamlagan elektron ko‘rinishdagi o‘zbek tili milliy korpusini yaratish vazifalari belgilangach[1] bu sohadagi ishlar yanada jadallashdi. Biroq yarim asrdan uzoq vaqt davomida olib borilgan tadqiqotlar natijasida to‘plangan lingvistik ma‘lumotlarni til korpusi uchun lingvistik ta‘minotga aylantirish hozirgacha amalga oshirilgan bir necha tadqiqotlar doirasida qamrab olinishi mumkin bo‘lgan vazifa emas. Bugun dunyoda foydalanilayotgan mukammal annotatsiyalangan til korpuslarining

amaliy ahamiyati va boy imkoniyatlarini hisobga oladigan bo‘lsak, milliy tilimizda ham shunday korpusning tuzilishi uchun o‘zbek tilining har bir kategoriyasini o‘ziga xosligidan kelib chiqqan holda lingvistik annotatsiyalash yuzasidan tadqiqotlar olib borishga ehtiyoj bor. Ta’kidlash joizki, amalda tuzilayotgan o‘zbek tili korpuslarida zamonni anglatuvchi barcha grammatik shakllar to‘liq lingvistik annotatsiyalanmagan.

Zamonni ifodalovchi grammatik shakllarning annotatsiyasi ham morfologik tahlil uchun, ham sintaktik tahlil uchun muhim ahamiyatga ega. Zamon shakllarining morfologik tahlildagi ahamiyati POS (part of speech) taggingda fe’l so‘z turkumiga mansub so‘zshaklga grammatik xarakteristika berishda, morfoanalizator ishini takomillashtirishda ko‘rinsa, sintaktik tahlil (parser)dagi mavqeyi zamonning kesimlik kategoriyasi ekanligi va kesim gap bo‘lagidan muayyan bir zamon ma’nosining anglashilishi bilan belgilanadi. Sintaktik tahlil uchun zamon shakllarining annotatsiyasi nisbatan kengroq va murakkabroq bo‘lib, bunda ot kesimning nol shakl va bog‘lamalar bilan zamon ma’nosini ifodalashi ham qamrab olinadi.

Sh.Hamroyeva tadqiqotida morfologik tahlilning quyidagi bosqichlarini keltirib o‘tadi: “1) so‘zshakllarning asosini toppish – lemmatizatsiya; so‘zshaklning boshlang‘ich shakli – lemma yoki stemga morfologik belgilarni biriktirish, turli so‘zshakllarni bir o‘zakka tenglashtirish; 2) tagging – so‘zshaklning kontekstdagi so‘z turkumiga mansublik to‘g‘risidagi axborotni aniqlash; 3) to‘liq morfologik tahlil – so‘zshaklga grammatik xarakteristika yozish”[2, 2021:68]. Tahlilning ikkinchi bosqichi – taggingda so‘zshaklning turkumi fe’l ekanligi aniqlansa (fe’lning harakat nomi va ravishdosh shakli bundan mustasno), uchinchi bosqich tahlilida boshqa xususiyatlar qatorida so‘zshakl tarkibidagi zamon shakllarining annotatsiyasi ham amalga oshirilishi kerak bo‘ladi.

Zamon shakllarini annotatsiyalash jarayonida ularning asosga, o‘zidan oldingi va o‘zidan keyingi qo‘shimchaga birikish imkoniyatlari – morfotaktik qoidalar alohida ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, omonim va polisemantik grammatik shakllarni so‘zdagi pozitsiyasi hisobiga ma’nosini avtomatik farqlash ko‘p hollarda morfotaktik qoidalar asosida amalga oshiriladi. O‘zbek tilida so‘z tarkibi odatda quyidagi tartibga asoslanadi: Asos+so‘z yasovchi morfema+lug‘aviy shakl hosil qiluvchi morfema+sintaktik shakl hosil qiluvchi morfema. Zamonni qo‘shimchalari kesimlik shakli sifatida sintaktik shakl hosil qiluvchi morfemalar sirasiga kiradi. Zamon shakllari qo‘shiladigan asosga qo‘yiladigan talab tub yoki yasama bo‘lishidan qat’i nazar uning fe’l lemma bo‘lishidir. Lemma so‘z tarkibida yasovchi qo‘shimcha bo‘lmaganda asosga, yasovchi qo‘shimcha bo‘lganda esa yasalmaga teng kelishi jihatidan zamon shakllari annotatsiyasida qolipning “asos+so‘z yasovchi morfema” qismi fe’l lemmaga tenglashtiriladi. Bu orqali fe’l lemma tushunchasi ostida tub fe’llar (masalan, *kel*) ham, yasama fe’llar (masalan, *ishla*) ham tushunilaveradi.

Zamonni ifodalovchi grammatik shakllarning fe’l kesim tarkibida joylashuvi quyidagi model asosida belgilanadi: Fe’l lemma+nisbat shakli+bo‘lishli/bo‘lishsizlik shakli+zamon/mayl shakli+ shaxs-son shakli+yuklama.

Zamon shakllaridan oldin qo‘shilishi mumkin bo‘lgan lug‘aviy shakl hosil qiluvchilar bu bo‘lishsizlik va nisbat qo‘shimchalari hisoblanadi. So‘z tarkibida ushbu qo‘shimchalar mavjud bo‘lganda nisbat shakli oldin, bo‘lishsizlik shakli undan so‘ng joylashadi. Masalan: *o‘qitmadi*. Bo‘lishli/bo‘lishsizlik va nisbat kategoriyasi nol shakl orqali ifodalansa, fe’l lemmaga zamon (mayl)ni ifodalovchi grammatik shakl to‘g‘ridan to‘g‘ri birikadi. Masalan: *o‘qidi*.

Fe’l lemmaga qo‘shiladigan sintaktik shakl yasovchilar zamon, mayl va shaxs-son ko‘rsatkichlari hisoblanadi. So‘z tarkibida zamon, mayl shakli oldin, shaxs-son ko‘rsatkichi esa

undan so‘ng qo‘shiladi. Mayl shakllari orqali ham zamon ma‘nosining ifodalanadi. Shaxs-son kategoriyasi birinchi va ikkinchi shaxslarda zamon shakllaridan keyin qo‘shiluvchi maxsus grammatik ko‘rsatkichlarga ega. Uchinchi shaxsda ba‘zi zamon shakllaridan so‘ng shaxs-son qo‘shimchasi qo‘shiladi. Masalan, o‘tgan zamonning -b (-ib), hozirgi zamonning -a, -y, -yap (-ti shaklida qo‘shiladi), - (a)yotib, kelasi zamonning -a, -y shakllaridan so‘ng uchinchi shaxsda -di qo‘shimchasi qo‘shiladi. Lekin ba‘zi zamon shakllaridan so‘ng maxsus shaxs-son ko‘rsatkichi qo‘shilmaydi. Bunda zamon shakllari shaxs-son ma‘nosini ham ifoda etadi. Quyidagi zamon shakllari uchinchi shaxsda qo‘llanganda shaxs-son ma‘nosini ham anglatadi:

o‘tgan zamonning -di, -gan (-kan, -qan), -gan edi (-kan edi, -qan edi), -b edi (-ib edi), -r edi (-ar edi), -yotgan edi (-ayotgan edi), -yotib edi (-ayotib edi), -yotir edi (-ayotir edi), -moqda edi, -ydigan edi (-adigan edi), -guvchi edi, -moqchi edi shakllari;

hozirgi zamonning -yotir (-ayotir), -moqda shakllari;

kelasi zamonning -r (-ar), -moqchi, -ydigan (-adigan), -ajak (-yajak), -gay (-kay, -qay) shakllari.

Shuningdek, zamon ma‘nosi mayl shakllari orqali ifodalanganda buyruq-istak mayli shakllari barcha shaxslarda shaxs-son ma‘nosini ham anglatadi, shart mayli shaklida birinchi va ikkinchi shaxsda maxsus shaxs-son ko‘rsatkichlari qo‘llangani holda uchinchi shaxsda -sa shaxs-son ma‘nosini ham ifodalaydi.

Bir guruh zamon shakllari shaxs-sonning birinchi guruh -m, -ng, -k, -ngiz shakllari bilan qo‘llanadi: -di, -gan edi (-kan edi, -qan edi), -b edi (-ib edi), -r edi (-ar edi), -yotgan edi (-ayotgan edi), -yotib edi (-ayotib edi), -yotir edi (-ayotir edi), -moqda edi, -ydigan edi (-adigan edi), -guvchi edi, -moqchi edi.

Quyidagi zamon shakllari esa shaxs-sonning ikkinchi guruh -man, -san, -di/-ti (-di shakli -(i)b, -a, -y, -(a)yotib zamon shakllari bilan, -ti esa -yap bilangina qo‘llanadi), -miz, -siz qo‘shimchalari bilan ishalatiladi: -(i)b, -gan (-kan, -qan), -a, -y, -yap, -(a)yotib, -(a)yotir, -moqda, -(a)r, -moqchi, -(y)ajak, -ydigan (-adigan), -gay (-kay, -qay).

Umuman olganda, zamon shakllarini annotatsiyalash jarayonida ularning o‘zidan oldingi va keyingi qismga birikish imkoniyatlarini hisobga olish shakllarning omonimligi va polisemantikligi bilan bog‘liq ayrim holatlarni farqlashda ham hal qiluvchi omil hisoblanadi. Bunda har bir shaklning so‘z tarkibida joylashuviga qarab anglatadigan ma‘nolari bo‘yicha modellar ishlab chiqiladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-son farmoni // <https://lex.uz/docs/5058351>
2. Хамроева Ш. Ўзбек тили морфологик анализаторининг лингвистик таъминоти: Филол. фан. док. ...дис. – Тошкент, 2021. – 268 б.
3. Marsic G. Temporal processing of news: annotation of temporal expressions, verbal events and temporal relations: A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements of the University of Wolverhampton for the degree Doctor of Philosophy. - Wolverhampton, 2011. - 349 p.
4. Холиёров Ў. Ўзбек тили таълимий корпусини тузишнинг лингвистик асослари: Филол. фан. бўйича фалсафа доктори (PhD) ...дисс. – Термиз, 2021. – 176 б.